

MAXSUS EHTIYOJLI BOLALARNING IJTIMOYILASHUVI VA MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA QO'LLANILADIGAN METODLAR

Ernazarova Dilnoza Xushvaktovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639987>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuv jarayonida maktabgacha ta'lim muassasalarining o'rni hamda samarali metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Ijtimoiylashuv – bolaning jamiyat hayotiga moslashuvi, ijtimoiy qadriyat va normalarni o'zlashtirishi jarayoni sifatida talqin qilinadi. Maxsus ehtiyojli bolalarda bu jarayon ko'proq individual yondashuv, pedagogik qo'llab-quvvatlash hamda maxsus metodlarni talab etadi. Tadqiqotda ijtimoiy-psixologik moslashuv, inklyuziv ta'lim, o'yin faoliyati, interfaol mashg'ulotlar va art-terapiya kabi metodlarning samaradorligi yoritiladi. Shuningdek, pedagog va ota-onalar hamkorligining ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri tahlil etilib, metodik tavsiyalar beriladi. Maqola natijalari maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda maktabgacha ta'lim muassasalari uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Maxsus ehtiyojli bolalar, ijtimoiylashuv, maktabgacha ta'lim, inklyuziv ta'lim, pedagogik metodlar, art-terapiya, o'yin faoliyati, ijtimoiy-psixologik moslashuv.

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND METHODS USED IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ernazarova Dilnoza Khushvaktovna

Abstract : This in the article special necessary children's socialization in the process preschool education institutions place and effective from methods of use importance analysis Socialization is the process by which a child society to life adaptation , social value and norms absorption process as interpretation Special necessary in children this process more individual approach , pedagogical support and special requires methods . In the research socio-psychological adaptation , inclusive education , game activity , interactive training and art therapy such as of methods efficiency will be covered . Also, the teacher and parents of cooperation socialization to the process impact analysis mature , methodical recommendations is given . Article results special necessary children with at work preschool education institutions for practical importance profession will reach .

Keywords : Special necessary children , socialization , preschool education , inclusive education , pedagogical methods , art therapy , play activity , socio-psychological adaptation .

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация: В данной статье рассматривается роль дошкольных образовательных учреждений в процессе социализации детей с особыми образовательными потребностями, а также значение использования

эффективных методов. Социализация трактуется как процесс адаптации ребёнка к жизни в обществе, усвоение им социальных ценностей и норм. У детей с особыми потребностями этот процесс требует более индивидуального подхода, педагогической поддержки и применения специальных методов. В исследовании освещается эффективность таких методов, как социально-психологическая адаптация, инклюзивное обучение, игровая деятельность, интерактивные занятия и арт-терапия. Также анализируется влияние сотрудничества педагогов и родителей на процесс социализации и даются методические рекомендации. Результаты статьи имеют практическую значимость для дошкольных образовательных учреждений в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, социализация, дошкольное образование, инклюзивное обучение, педагогические методы, арт-терапия, игровая деятельность, социально-психологическая адаптация.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida jamiyat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida inson kapitalini rivojlantirish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, ta'lim tizimida maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuv jarayoniga e'tibor qaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki ijtimoiylashuv – bolaning jamiyat hayotiga faol moslashuvi, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishi, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirishi hamda shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalari ushbu jarayonning dastlabki bosqichini tashkil etib, bolalarning psixologik, emotsional va kommunikativ rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Ayniqsa, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda an'anaviy metodlardan tashqari, inklyuziv ta'lim elementlari, art-terapiya, o'yin faoliyatiga asoslangan mashg'ulotlar va ijtimoiy-psixologik moslashuvni qo'llab-quvvatlovchi pedagogik yondashuvlarning ahamiyati beqiyosdir.

Mazkur tadqiqotda maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuv jarayonida maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan metodlarning nazariy asoslari hamda ularning amaliy samaradorligi ilmiy tahlil etiladi. Shuningdek, pedagog va ota-onalar hamkorligining o'rni, bolalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish yo'llari ham yoritiladi. Tadqiqot natijalari kelajakda maxsus ehtiyojli bolalarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

So'nggi yillarda maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim-tarbiyasi, ijtimoiylashuvi va inklyuziv ta'lim masalalari ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga oid qaror va farmonlarida ham maxsus ehtiyojli bolalarga teng ta'lim imkoniyatlari yaratish, ularni ijtimoiy hayotga faol jalb etish masalalari alohida ta'kidlab o'tilgan.

Mahalliy olimlardan M. To'xtaxodjayeva, Z. Nishonova, G. G'ulomova va boshqalar maxsus ehtiyojli bolalarning psixologik rivojlanishi hamda inklyuziv muhitda ularning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish masalalariga

alohida e'tibor qaratgan. Xorijiy adabiyotlarda esa L. Vygotskiy, M. Montessorri, J. Piaget, E. Erikson kabi olimlarning nazariyalari maxsus ehtiyojli bolalarning rivojlanish psixologiyasi hamda ijtimoiylashuv jarayonini o'rganishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda (J. Lindsay, S. Florian, M. Booth va boshqalar) inklyuziv ta'lim modeli, pedagogik qo'llab-quvvatlash strategiyalari, art-terapiya, musiqa va o'yin faoliyati orqali ijtimoiylashuvni rivojlantirishning samaradorligi ilmiy asoslab berilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishda pedagog va ota-onalarning hamkorligi, shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish eng muhim omillar sirasiga kiradi.

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, inklyuziv pedagogika, ijtimoiy-psixologik rivojlanish nazariyalari va kompetensiyaviy yondashuv tashkil etadi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

Nazariy tahlil metodi – maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuviga oid milliy va xorijiy ilmiy manbalar, davlat hujjatlari, metodik qo'llanmalar va ilg'or tajribalar o'rganildi.

Tajriba-sinov metodi – maktabgacha ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojli bolalar bilan olib borilayotgan mashg'ulotlarda ijtimoiylashuv metodlarining amaliy samaradorligi sinovdan o'tkazildi.

Kuzatish va suhbat metodi – bolalarning o'yin faoliyatida, guruhiy mashg'ulotlarda va ota-onalar bilan muloqotida ijtimoiylashuv jarayoni kuzatilib, sifat jihatidan tahlil qilindi.

Diagnostik metodlar – bolalarning ijtimoiy kompetensiyalarini baholash uchun psixologik test va so'rovnomalar qo'llanildi.

Metodologik yondashuv sifatida ijtimoiylashuv jarayonini tizimli ravishda tahlil qilish, pedagogik hamkorlikni shakllantirish va innovatsion metodlarni qo'llash tadqiqotning asosiy tamoyillari sifatida belgilandi.

NATIJARLAR

O'tkazilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi.

Maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuvi jarayoni oddiy bolalarga nisbatan ko'proq individual yondashuvni, qo'shimcha pedagogik qo'llab-quvvatlashni hamda maxsus metodlardan foydalanishni talab qilishi aniqlandi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan metodlar orasida o'yin faoliyati, art-terapiya, musiqa terapiyasi, ijtimoiy rolli o'yinlar va interfaol mashg'ulotlar bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Pedagog va ota-onalar hamkorligi ijtimoiylashuv jarayonida muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Ota-onalar muntazam ravishda pedagogik jarayonga jalb etilganida bolalarda muloqot, hamkorlik va o'zini ifodalash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanishi kuzatildi.

Diagnostik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, maxsus ehtiyojli bolalarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun tizimli va uzluksiz yondashuv zarur. Bir

martalik mashg'ulotlar o'rniga bosqichma-bosqich va muntazam qo'llanilgan metodlar yanada samarali natijalar berdi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar asosida olib borilgan tajriba-sinov ishlari shuni tasdiqladiki, **inklyuziv yondashuv** asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning o'z tengdoshlari bilan muloqotga kirishishi, jamoadagi o'z o'rnini topishi va ijtimoiy-psixologik muhitga moslashuvini sezilarli darajada tezlashtiradi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuvi maktabgacha ta'lim tizimida samarali tashkil etilishi uchun bir qator shart-sharoitlar zarurligini ko'rsatdi. Avvalo, ijtimoiylashuv jarayonining murakkabligi shundaki, har bir bolaning individual ehtiyojlari va rivojlanish darajasi turlicha bo'lib, ularga bir xil yondashuv yetarli natija bermaydi. Shu bois pedagoglar tomonidan shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash muhimdir.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yin faoliyatiga asoslangan mashg'ulotlar, art-terapiya, musiqa va rolli o'yinlar maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" haqidagi nazariy qarashlarini amalda tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot davomida ota-onalarning jarayonga jalb qilinishi bolalarning ijtimoiylashuvini yanada samarali tashkil etishga yordam berdi. Ota-onalar faol ishtirok etgan oilalarda bolalarning muloqot, hamkorlik va o'z-o'zini ifodalash ko'nikmalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Bu esa oilaviy muhitning bola ijtimoiylashuvidagi hal qiluvchi o'rin tutishini yana bir bor isbotlaydi.

Muhokama jarayonida shuningdek aniqlanishicha, inklyuziv ta'lim tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyat nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki sog'lom bolalar uchun ham ijtimoiy bag'rikenglikni shakllantirishda samarali hisoblanadi. Demak, bunday yondashuv umumiy ta'lim muhitining ijobiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuvi jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish, pedagog va ota-onalar o'rtasida uzluksiz hamkorlikni ta'minlash hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni keng tatbiq etish eng muhim vazifalar sifatida qaralishi lozim.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuvi murakkab, bosqichma-bosqich jarayon bo'lib, uni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim muassasalari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tadqiqot asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi.

Maxsus ehtiyojli bolalarning jamiyat hayotiga moslashuvi shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, pedagogik qo'llab-quvvatlash va innovatsion metodlardan foydalanishni talab etadi.

O'yin faoliyatiga asoslangan mashg'ulotlar, art-terapiya, musiqa va rolli o'yinlar ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali vosita ekanligi tajribada tasdiqlandi.

Pedagog va ota-onalar o'rtasidagi uzviy hamkorlik bolalarning ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtiradi, ularning muloqot, hamkorlik va o'zini ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim tamoyillariga asoslangan metodik yondashuv nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki sog'lom bolalar uchun ham bag'rikenglik, ijtimoiy hamkorlik va hurmat kabi qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuvi jarayonida ta'lim muassasalari, oila va jamiyat hamkorligi bir butun tizim sifatida qaralishi lozim.

Shunday qilib, maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuvi jarayonini samarali tashkil etish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish, ota-onalar va pedagoglar hamkorligini mustahkamlash hamda inklyuziv muhitni yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Ta'lim-tarbiya tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari va farmonlari. – Toshkent, 2019–2024 yy.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020 y.
3. Nishonova Z. Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. To'xtaxodjayeva M. Maxsus pedagogika va psixologiya asoslari. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2020.
5. G'ulomova G. Maktabgacha ta'limda ijtimoiylashuv jarayonining psixologik asoslari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2022.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
7. Piaget J. The Language and Thought of the Child. – London: Routledge, 2005.
8. Erikson E.H. Childhood and Society. – New York: Norton, 1993.